

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1414 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari.....	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	
Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzдорliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	

Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruza Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	
Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
"Yashil" Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	

Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржонова	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринадон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
О'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar	426
Axatova Shahnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxonovna	
Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash.....	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	

Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	
Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari.....	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	

Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте.....	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruz Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari.....	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari.....	687
Alxanova Feruz Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish.....	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan.....	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari.....	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili.....	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari.....	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari.....	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi.....	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili.....	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari.....	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	

Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri.....	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash.....	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari.....	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.....	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili.....	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish.....	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash.....	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan.....	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizmda raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi.....	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	
Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	

Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafuz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdulkadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlar sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	

Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусайнов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxonalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	
Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rni.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari.....	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения трансакционных издержек в условиях экологизации экономики.....	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models.....	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati.....	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari.....	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axatjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni.....	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati.....	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan.....	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari.....	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari.....	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	

The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years.....	1142
Saydullayev Abbos, Khudoyberdiev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish.....	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari.....	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
“Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari”	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента останова в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	
Qimmatli qog'orlar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобаккулов Тулкин Ибодуллаевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	
Servis sohasida kichik korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ularning mezonlari	1237
Umirov Islombek Furkatovich, Xurramov Shohjahon Abror o'g'li, Muhammadiyev Humoyun Omon o'g'li, Nishonov Ayubxon Isroiljon o'g'li	
Raqamli texnologiyalarning agrar soha rivojiga ta'siri: xorij tajribasi.....	1244
Mambetnazarov Bakhit Bisenbayevich	
Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligi: boshqaruv strategiyasi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	1248
G'ofurov Azizbek Umarjonovich	
O'zbekiston Respublikasida yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish tizimini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1253
Ishonkulova Feruza Asatovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish – yuqori iqtisodiy o'sish omili sifatida	1257
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	

Korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni boshqarish asoslarini takomillashtirish	1263
Sa'dullayev Oybek Turdiali o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashning ijtimoiy – iqtisodiy va huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish	1268
Zufarova Gulmira Abduxalilovna	
Strategik menejment yondashuvlari asosida oliy ta'lim tizimi boshqaruvining xorijiy davlatlar tajribasi.....	1272
Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna, Po'lotov Shoxrux Shavkatovich	
Uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullari.....	1278
Xamdamova Ra'no Bahodir qizi, Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va uning afzalliklari.....	1284
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
Tijorat banklarining aktiv operatsiyalari risklarini ekonometrik baholash.....	1288
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mechanisms of production management within the framework of the strategy of Uzbekistan	1293
Ziyayeva M.M.	
Sustainable development priorities and ensuring environmental sustainability: prospects for Uzbekistan.....	1297
Seitova Leila Pulatovna	
Davlat dasturlarining ijrosi samaradorligini oshirishda samaradorlik auditining rolini oshirish istiqbollari.....	1303
Behzod Shamsiddinovich Mirzoev	
Mintaqa xalq hunarmandchilikni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlashning tahlili.....	1310
Norqobilova Feruza Abduhomidovna	
Qoraqalpog'iston respublikasida turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyati.....	1314
Kusekeev Bayram Kallibekovich	
Korxonalarda kadrlar siyosati va mehnatni tashkil etish.....	1319
Obidxonov Javoxirxon Avaxonovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida kunjut yetishtirishni ekonometrik modellashtirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1324
Otemisov Sharapat Jangabayevich	
Mamlakat iqtisodiy xavfsizligini taminlashda oziq-ovqat xavfsizligining o'rni (O'zbekiston Respublikasi misolida).....	1332
Hamidov Mahmudjon Abdug'affor o'g'li, Mamasoliyeva Maktuba Axmadullayevna	
Pul aylanmasi mexanizmini amaliy asoslarini takomillashtirish.....	1338
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
Inson kapitali iqtisodiy kategoriya sifatida mohiyatini va unda ta'limni o'rni.....	1345
Abduraxmanov Kamoliddin Batirovich	
The role of introduction of the concept "economic production" in industrial enterprises in the development of small business.....	1351
Kamilova Anora Nasirovna	
O'zbekistonda vakolatli iqtisodiy operatorlar faoliyatini tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish	1355
Yo'ldoshev Jasurbek Baxtiyor o'g'li	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida kichik sanoat zonalari faoliyati samaradorligini baholashning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1360
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning zamonaviy imkoniyatlari	1364
Isakov Janabay Yakirbaevich	
Investitsion salohiyat tushunchasi va uni boshqarishning zarurligi	1375
To'raev Jasurali To'raevich	
Samarali boshqaruv strategiyalarini shakllantirishda energiya sarfini optimallashtirish usullari	1379
Xamdamova Gavxar Absamatovna	

Banklarga zamonaviy xizmat turlarini joriy etishda infratuzilmaning roli	1385
Umarova Malika Baxtiyarovna	
Turistik korxonalar raqobatbardoshligi mohiyati	1391
Mahamadova Muslimaxon Muzaffar qizi	
Tijorat banklarida innovasion faoliyatni rivojlantirish strategiyasining asosiy yo'nalishlari	1394
Rahmanov Zafar Yashinovich	
O'zbekiston yashil iqtisodiyotga o'tish yo'lida: barqaror rivojlanish va energiya samaradorligi.....	1398
Nabiyev Olimjon Abdusalomovich	
Ishsizlikda gender tengsizligini aniqlash metodologiyasini takomillashtirish	1403
Oxunova Oygul Usmonjon qizi	
“O'zbekneftgaz” AJ korxonalariga kiritilayotgan investisiyalarning iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlili	1409
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	

UDK:338.45

“O‘ZBEKNEFTGAZ” AJ KORXONALARIGA KIRITILAYOTGAN INVESTISIYALARNING IQTISODIY KO‘RSATKICHLARINI TAHLILI

Yuldoshev Sobir Fayzullaevich

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Neft va gaz fakulteti yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan muovini i.f.f.d (PhD)

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizda yoqilg'i-energetika sohasini jadal rivojlantirish va energiya manbalarini diversifikatsiya qilish borasida amalga oshirilgan ishlar, "O'zbekneftgaz" AJ tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar, "O'zbekneftgaz" AJda real investisiyalarni tanlashni to'g'ri tahlil qilish, shuningdek, investision loyihalar va "O'zbekneftgaz" AJ bo'yicha investisiyalarni o'zlashtirish ko'rsatkichlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: investisiya, investisiya loyihalari, ishlab chiqarish, moliyalashtirish manbalari, texnika va texnologiya, iqtisodiyotni modernizatsiyalash.

Abstract: In the article, a number of works on the rapid development of the fuel and energy sectors and diversification of energy sources in our country, proposals for improving the system of "Uzbekneftgaz" JSC, a correct analysis of the selection of real investments in "Uzbekneftgaz" JSC, investment projects, and the development of investment indicators in "Uzbekneftgaz" JSC are highlighted.

Key words: investment, investment projects, production, sources of financing, equipment and technology, modernization of the economy.

Аннотация: В статье представлен ряд работ по ускоренному развитию топливно-энергетического комплекса и диверсификации источников энергии в нашей стране, предложения по совершенствованию системы АО «Узбекнефтегаз», правильный анализ выбора реальных инвестиций в АО «Узбекнефтегаз», а также освещены показатели инвестиционных проектов и освоения инвестиций в АО «Узбекнефтегаз».

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные проекты, производство, источники финансирования, техника и технологии, модернизация экономики.

KIRISH

Bugungi kunda jahonda raqamlashtirilgan iqtisodiy jarayonni vujudga keltirish sharoitida cheklangan resurs sifatida neft va gaz sanoati muhim ekanligini bilamiz. Hozirda neft va gaz sanoati mahsulotlariga bo'lgan talabning keskin ortib borishi, bir tomondan, mavjud investisiyalardan samarali foydalanishni, ikkinchi tomondan esa ishlab chiqarishning raqobatbardoshligini resurslar bilan ta'minlashni talab etmoqda.

Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi qazib olish darajasini ushlab turish uchun 2040-yilgacha jahon miqyosida neft va gaz tarmog'iga 17 trln. dollar investisiya kiritish talab etiladi. Bu esa o'z navbatida jahon energetikasiga kiritiladigan investisiyalarning 1/3 qismini tashkil qiladi¹. Bu borada strategik muhim ilmiy-texnologik va istiqbolli investision loyihalarni, foydali yangiliklarni turli mexanizm va strategik algoritmlar asosida joriy etish orqali etakchi ishlab chiqarish tarmoqlarini modernizatsiyalash, zamonaviy texnik va texnologik yangilash, mahalliy innovasion texnologiyalarni joriy etish asosida iqtisodiyotning yuksak taraqqiyotiga erishildi.

¹ XXIV Петербургский Международный Экономический Форум. Энергетическая панель «Трансформация мировой энергетики» доклад И.И. Сечина. Мировая энергетика на распутье/ Санкт-Петербург/ 5.06.2021г.

Mamlakatimizda yoqilg'i-energetika sohalarini jadal rivojlantirish va energiya manbalarini diversifikatsiya qilish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda iqtisodiyot tarmoqlari va aholining energiya resurslariga ortib borayotgan ehtiyojini qondirishda muhim omil bo'lmoqda.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tomonidan joriy yilning 21-fevral kuni neft-gaz va kimyo sanoatida amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligini tahlil qilish, ushbu tarmoqlarni tizimli ravishda rivojlantirish masalasiga qaratilgan yig'ilishda muhokama qilingan ma'lumotlarga alohida e'tibor qaratishimiz lozim.

Joriy yilda investisiya dasturiga ushbu soha bo'yicha umumiy qiymati 27,8 milliard dollarlik 26 ta loyiha kiritilganligi mazkur dasturda qayd etilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro tajribada sanoat korxonalarida investision faoliyatni amalga oshirish va rivojlantirishning turli jihatlarini G. Kerzner, R. Archibald, Dj. Pinto, G. Sipers, I. Mazur, V. Shapiro, D. Peydj, W. Kern, D. E. Fisher, R. J. Jordan, J. Rutterford, V. Berens, P. Xavranek va boshqa olimlar ishlarida ko'rish mumkin².

MDH davlatlarining taniqli olimlari V. K. Falsman, A. K. Chernovskiy, M. V. Gracheva, A. A. Gert, N. A. Suprunchik, O. G. Nemov, K. N. Kuzmin, N. V. Kalinkin, R. R. Imamov, I. V. Yoloxov o'z ishlarida neft-gaz sanoatidagi investision faoliyat samaradorligini oshirishni ta'minlovchi mexanizmlar ishlab chiqishga e'tibor qaratgan³.

O'zbekistonda investision faoliyatni tashkil etish va samarali rivojlantirish mexanizmlari xususidagi masalalarni o'rganish bo'yicha Mahmudov N. M., Samatov G. A., Ikramov M. A., Mahkamova M. A., Qosimova D. S., Burxanov A. U., Xonkeldieva G. Sh. va boshqa olimlar ilmiy tadqiqot olib borganlar⁴.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi kunda investision faoliyat strategiyalarini shakllantirishning tashkiliy va iqtisodiy jihatlari, ularning xorijiy davlatlardagi shakllanish bosqichlari hamda mamlakatimizning rivojlanish yo'llari ishlab chiqilgan.

Shuningdek, investisiyalar hisobi muammolarining tadqiq etilishi investisiyalar tahlilining ham yangi yo'nalishlarini ko'rsatib beradi. Hozirgi kunda sanoat korxonalarida faol investisiya siyosatini yuritish sharoitida investisiyalar hisobining ahamiyatini ochib beradi. Bu esa hozirda iqtisodiyoti rivojlanayotgan mamlakatlarda jalb etilayotgan investisiyalarning nazorati va samaradorligini baholashni boshqaruv nuqtayi nazaridan dolzarb masalaga aylantiradi. Investisiya jarayonlarida faol ishtirok etayotgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar bu jarayonlarni samarali boshqarish uchun investisiyalar to'g'risida ishonchli, aniq va tezkor ma'lumotlarni o'z vaqtida ta'minlab turishi lozim. Bunda investisiyalar buxgalteriya hisobini takomillashtirish va uning axborot berish imkoniyatlarini yanada kengaytirish zaruratini keltirib chiqaradi.

Investision faoliyatga bo'lgan turli ilmiy yondashuvlardan kelib chiqib, neft va gaz tarmog'ining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda milliy investisiyalar bo'yicha neft-gaz sanoati korxonalarining mexanizmini shakllantirish taklifi ilmiy jihatdan asoslangan. Shuningdek, uning iqtisodiy mohiyati ochib berilgan. Dunyoda yuz berayotgan globallashuv sharoitida tashqi va ichki omillar ta'sirida neft va gaz sanoatida yuzaga kelayotgan muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar tayyorlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda sanoat korxonalarida investisiyalashning ustuvor yo'nalishlarini aniq belgilash va investisiya faoliyatini oqilona tartibga solish asosida ichki va tashqi moliyaviy manbalarni, barcha shart-sharoitlarni hisobga olgan holda jalb qilish milliy iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Investisiyani tashkil etish va uni moliyalashtirishning dolzarbligi shundaki, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga o'tishda, o'z modelini amalga oshirish jarayonida investisiyani tashkil etish hamda moliyalashtirishning samarali usullarini o'rganish, muqobil variantlarni to'g'ri tanlash va baholashdek takomillashgan zamonaviy mexanizmlar amaliyotga tadbiiq etilganligini kuzatish mumkin.

2 Kerzner G., Мамонтов Е. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели зрелости. – М.: ДМК, 2003. /Арчибальд Р.Д. Управление высокотехнологичными программами и проектами. - М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2010. — 464 с. / .

3 Фальцман В.К. Оценка инвестиционных проектов и предприятий / В.К.Фальцман. – М.: Теис, 1999. – 56 с./ Черновский А.К. Инвестиционная стратегия в условиях финансового рынка России: автореферат дис. на соиск. уч. ст. к. э. н.: 08.00.01: защищена 1995

4 Махмудов Н.М. Макроиктисодий таҳлил ва проноз қилиш. Дарслик. Т.: Фан ва технология, 2014. 315 б.; Саматов Г.А. Инвестирование и проектный анализ. Ўқув қўлланма. ТГАУ, 2006. 35 с., Икромов, М.А. Стимулирование роста конечных результатов деятельности промышленных предприятий в условиях рыночных отношений : диссертация ... доктора экономических наук : 08.00.05 / Санкт-Петербург. инж.-экон. ин-т. - Санкт-Петербург, 1992. - 25 с.

Jahonda davom etayotgan moliyaviy-iqtisodiy inqirozlar, «savdo urushlari», geosiyosiy jarayonlar va pandemiyalar kabi murakkabliklarning oshishi sharoitida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash nafaqat siyosiy, balki iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev iqtisodiy barqarorlik va o'sishga erishish borasida:

“To'rtinchidan, iqtisodiy o'sishga, avvalo, raqobatdosh sanoat zanjirlarini yaratish hamda bunday loyihalarga investisiyalarni ko'paytirish orqali erishish, investisiya siyosatini yuritishda davlat ishtirokini pasaytirib, xususi va to'g'ridan-to'g'ri investisiyalar ulushini oshirish kerak. Umuman olganda, kelgusi yilda 23 milliard dollar qiymatidagi investisiyalarni o'zlashtirish zarur⁵”, — deb ta'kidlab o'tganlar.

Bu esa har qanday o'sish va samaradorlikka erishish bevosita investisiyalarga bog'liq ekanligini yanada ravshan ko'rsatadi.

Shuningdek, Energetika va Moliya vazirliklariga “Sho'rtan gaz-kimyo majmuasining tozalangan metani negizida sintetik suyuq yoqilg'i (GTL) ishlab chiqarishni tashkil etish” loyihasi bo'yicha 2,3 milliard dollarlik xorijiy kreditlarning moliyalashtirish shartlarini belgilash hamda “Sho'rtan gaz-kimyo majmuasining ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish” loyihasi bo'yicha Rossiya “Gazprombank”ining 300 million dollarlik kreditini jalb qilish to'g'risida maqsadli vazifalar belgilab berildi.

Bunda Muborak gazni qayta ishlash zavodi, Sho'rtanneftgaz va Gazlineftgaz korxonalarida suyultirilgan gaz ishlab chiqarish, neft va gaz qazib chiqarish, geologik qidiruv uskunalari sotib olish kabi loyihalar uchun zarur mablag'larni Respublikamizning evroobligatsiyalari hisobidan moliyalashtirish lozimligi alohida qayd etildi.

Yangi O'zbekiston sharoitida neft va gaz sanoatini zamonaviy talablar asosida sifat jihatdan rivojlantirish, ishlab chiqarishda investision loyihalarni keng joriy etish, ishlab chiqarishning jahon bozorida raqobatbardoshligini raqamli va innovasion texnologiyalar asosida ta'minlash kabi sifat ko'rsatkichlariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bugungi kunda “Geologiya sohasida joriy yilda 21 ta kon va istiqbolli maydonlar ochiq auksion orqali investorlarga sotildi. Shuningdek, 50 ta kon va istiqbolli maydonlar mahalliy va chet ellik investorlarga ochiq mexanizmlar asosida sotilganligini ko'rishimiz mumkin. Bunday ishlarni boshqa yo'nalishlarda ham davom ettirishimiz kerak⁶”.

Shu munosabat bilan, investision faoliyat olib boruvchi sub'ektlarni qo'llab-quvvatlash, yashil mahsulotlar bozorini maqsadli va samarali rivojlantirish, shuningdek, tarmoqda ularni shakllantirish hamda rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish, investision faoliyatga asoslangan samarali mexanizmlarni ishlab chiqish yo'nalishidagi ilmiy izlanishlarga ustuvor darajada e'tibor berilmoqda.

Hozirgi kunda geologiya-qidiruv ishlari murakkab bo'lgan hududlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investisiyalar jalb qilish talab darajasida emasligi, tizimda to'planib qolgan debitor qarzdorlikni kamaytirish zarurligi ta'kidlandi. Shuningdek, tarmoqning eksport salohiyati tahlil qilinib, bu borada faqat gazga bog'lanib qolmasdan, uglevodorodlarni chuqur qayta ishlash asosida eksport hajmini oshirish zarurligi ta'kidlandi.

“O'zbekneftgaz” AJ tizimini takomillashtirish bo'yicha takliflar tayyorlash, tariflarni bozor tamoyillari asosida qayta ko'rib chiqish, neft bazalar va hududiy gaz ta'minoti xizmatlarini, jumladan, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini ishonchli investorlar boshqaruviga berish bo'yicha aniq choralar nazarda tutilishi lozimligi qayd etildi. Shuningdek, mazkur yig'ilishda neft-gaz sohasi bilan uzviy bog'liq bo'lgan kimyo tarmog'idagi ishlar ham tahlil qilindi⁷.

Investision loyihalar “O'zbekneftgaz” AJ bo'yicha 2023 yilda investisiya o'zlashtirish ko'rsatkichlari quyidagicha:

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-dekabrda PQ-459-son qarori bilan tasdiqlangan Davlat investisiya dasturiga asosan, joriy yilning yanvar-dekabr oylari yakuni bilan loyihalar doirasida 1051,3 mln. dollar investisiyalar o'zlashtirildi (prognozga nisbatan 211,0%).

Shuningdek:

- o'z mablag'lari hisobidan 241,3 mln. dollar (100,7%);
- to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investisiyalar va kreditlar hisobidan 43,3 mln. dollar (104,8%).

Yangi quvvatlarni ishga tushirish doirasida 2023-yilda “O'zbekneftgaz” AJ tomonidan 123 ta quduqni burg'ulash, 75 ta quduqni ishlatishga qaytarish hamda 19 ta texnologik ob'ektlarda modernizatsiya va qurilish ishlarini amalga oshirish belgilangan. Ushbu tadbirlarni amalga oshirish natijasida qo'shimcha 3,0 milliard kub metr ga yaqin tabiiy gaz va 53,9 ming tonna suyuq uglevodorodlar qazib chiqariladi. Shu bilan birga, umumiy qiymati 74,1 million dollar bo'lgan “Janubiy Tandircha” konida siquv kompressor stansiyasini qurish (2023-yil dekabr) natijasida yiliga 1,0 milliard kub metr tabiiy gaz bosimini ta'minlash, qo'shimcha 180 million kub metr tabiiy gaz qazib chiqarish va 72 ta mutaxassisni ish bilan ta'minlash imkoni yaratiladi. Shuni alohida ta'kidlash

5 <https://president.uz/uz/lists/view/4057> O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi, 2020-yil 29-dekabr.

6 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. –Тошкент: “Ўзбекистон”, 28.12.2020 йил.

7 “Ўзбекнефтгаз” АЖ маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

joizki, “O‘zbekneftgaz” kompaniyasi 2024-yil oxirigacha 29,3 milliard kub metr gaz qazib olish maqsadida gaz quduqlarini burg‘ilashga 320 million dollardan ortiq mablag‘, ularni ta‘mirlashga 45 million dollar sarflash, 79,6 million dollarlik geologiya-qidiruv ishlarini olib borishni rejalashtirgan. Bu ko‘rsatkichlar avvalgi prognozlardan 4,8 milliard kub metrga kamdir.

Shuningdek, “O‘zbekneftgaz” aksiyadorlik jamiyati joriy yilda 29,3 milliard kub metr gaz qazib olishni rejalashtirgan bo‘lib, bu avvalgi prognozlardan pastdir. Ushbu ko‘rsatkichlar 2024-yilga mo‘ljallangan davlat dasturida belgilab berilgan.

Davlat dasturining 52-maqsadida aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini zarur energiya resurslari bilan uzluksiz ta‘minlash aniq ko‘rsatib o‘tilgan.

Bu maqsadni amalga oshirish uchun hozirgi kunda “O‘zbekneftgaz” AJ tomonidan bir qator geologik va texnologik ishlarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Jumladan:

- 95 ta gaz qudug‘ini burg‘ulash;
- 81 ta gaz qudug‘ini kompleks ta‘mirlash orqali ish faoliyatini tiklash;
- 42 ta texnologik chora-tadbirlarni amalga oshirish belgilangan.

Bularning natijasida 29,3 milliard kub metr gaz qazib olish rejalashtirilgan. Ushbu maqsadga erishish uchun “O‘zbekneftgaz”dan tashqari “Sanoat Energetika Guruhi” (Saneg) xususiy kompaniyasi, xususiy neft-gaz kompaniyalari va “O‘zbekneftgaz” bilan mahsulot taqsimoti bo‘yicha shartnoma asosida ishlovchi xorijiy korxonalar (Lukoil, Gazprom, Gas Projekt Development Sentral Aziya AG) ham mas‘ul etib belgilangan⁸.

Bugungi kunga kelib, “O‘zbekneftgaz” AJ 2023-yil uchun ishlab chiqarish hajmini hozircha oshkor qilmagan. Biroq, o‘tgan yili “joriy konlarning tez tugashi” sababli ishlab chiqarish prognozi 34,1 milliarddan 32,8 milliard kub metrga, keyin esa 32,3 milliard kub metrga qisqartirilgan⁹.

Shuningdek, 2022-yilda kompaniyaning ishlab chiqarish prognozi 34 milliard kub metrni tashkil etgan bo‘lsa, amalda 32,2 milliard kub metr ishlab chiqarilgan. 2022-yilning noyabr oyida 2026-yilgacha ishlab chiqarish prognozi e‘lon qilingan. Ushbu grafikda ko‘rsatilganidek, hozirgi konlarda tabiiy ishlab chiqarish pasayadi. Chunki 2024-yilda qazib olish hajmini 34,1 milliard kub metr darajasida ushlab turish uchun geologiya-qidiruv ishlari orqali 4,6 milliard kub metr gazni qoplash zarur. Shu ko‘rsatkich 2025-yilda 7,1 milliard kub metrga, 2026-yilda esa 9,6 milliard kub metrga etkazilishi prognoz qilingan.

“O‘zbekneftgaz” AJ tomonidan geologik qidiruv va quduqlarni burg‘ilashga investisiyalar 2023-yilga mo‘ljallangan investisiya dasturiga ko‘ra, geologiya-qidiruv ishlariga 100 million dollar, tarkibiy korxonalarini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish ishlariga 48,8 million dollar sarmoya kiritish rejalashtirilgan.

“O‘zbekneftgaz” kompaniyasi 2024-yilning birinchi choragida quduqlarni burg‘ulash va jihozlashga 117,8 million dollar (jami yil davomida – 321 million dollar), quduqlarni ta‘mirlashga 12 million dollar (jami 45 million dollar), quduqlarda kompressor stansiyalarini qurishga 30,6 million dollar sarmoya kiritishni rejalashtirgan. Shuningdek, 2024–2025-yillarda geologiya-qidiruv ishlarini olib borishga 200 million dollar (shundan 2024-yilda – 27 million dollar, umumiy – 79,6 million dollar), tarkibiy korxonalarda qurilish, modernizatsiya va rekonstruksiya ishlarini amalga oshirishga 25 million dollar (jami 118,5 million dollar), texnologik chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun dalalarda 9 million dollar (jami 45 million dollar) sarflanishi rejalashtirilgan.

Shu bilan birga, tahlillar natijasiga ko‘ra, 2023-yil avgust holatiga ko‘ra O‘zbekistonda tasdiqlangan hajmi 1,85 trillion kub metr gaz va 150,3 million tonna suyuq uglevodorod bo‘lgan 296 ta neft va gaz konlari mavjudligi qayd etilgan. Ushbu konlarning 933,2 milliard kub metr gazi (50,3 foiz) va 53,3 million tonna suyuq uglevodorodlari “O‘zbekneftgaz” AJga tegishli bo‘lib, jami 122 ta kon (shundan 35 tasi yo‘g‘on) kompaniya ixtiyorida ekanligi ta‘kidlangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Natijalarning ishonchligiga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, ma‘lumotlar rasmiy manbalardan, jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi va Innovation rivojlanish vazirligining statistik ma‘lumotlaridan, shuningdek, “O‘zbekneftgaz” aksiyadorlik jamiyatidan olingani va tegishli xulosa hamda takliflarning mutasaddi tashkilotlar tomonidan amaliyotga joriy etilganligi bilan belgilanadi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, “O‘zbekneftgaz” AJni rivojlantirishda investisiya loyihalarining samarali amalga oshirilishi muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etish orqali eksportga mo‘ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish, qazib chiqarish jarayonlarini jadallashtirish hamda geologiya-qidiruv ishlari natijasida mahsulot sifatini yanada oshirishga erishish zarur.

8 “Ўзбекнефтваз” АЖ маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

9 <https://www.gazeta.uz/py/2024/03/18/uzbekneftgaz/>.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/03/18/uzbekneftegaz/>.
2. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. 2023-йил январь-декабрь ойлари таҳлилий ҳисоботи.
3. А.В. Вахобов, Ш.Х. Хажобакиев. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. / и.ф.д., профессор А.В. Вахобовнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент: “Молия”, 2010. – 338 б.
4. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. 2024-йил январь-май ойлари ҳисоботи.
5. Керзнер Г., Мамонтов Е. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели зрелости. – Москва: ДМК, 2003.
6. Арчибальд Р.Д. Управление высокотехнологичными программами и проектами. – Москва: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2010. – 464 с.
7. Фальцман В.К. Оценка инвестиционных проектов и предприятий. – Москва: Теис, 1999. – 56 с.
8. Черновский А.К. Инвестиционная стратегия в условиях финансового рынка России: автореферат диссертации на соискание учёной степени к.э.н.: 08.00.01. – Москва, 1995.
9. Махмудов Н.М. Макроиқтисодий таҳлил ва прогноз қилиш. Дарслик. – Тошкент: Фан ва технология, 2014. – 315 б.
10. Саматов Г.А. Инвестирование и проектный анализ. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТГАУ, 2006. – 35 с.
11. Икрамов М.А. Стимулирование роста конечных результатов деятельности промышленных предприятий в условиях рыночных отношений. Диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.05. – Санкт-Петербургский инженерно-экономический институт, Санкт-Петербург, 1992. – 25 с.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

